

APLICAÇÃO DA QUÍMICA VERDE: UTILIZAÇÃO DOS SOLVENTES EUTÉTICOS NATURAIS PROFUNDOS (NADES) NA EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS DA ESPÉCIE *Caryocar brasiliense*

Yonah Favero Gérios(PG)^{1*}; Verônica C. Reis (IC)²; Stéfanne R. R. Ferreira (PG)³; Hanstter Hallison A. Rezende (PQ)³; Karla da S. Malaquias (PQ)²; Claudinei Alves da Silva (PQ)¹; Liliâne Nebo (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

³Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde

Resumo

O desenvolvimento da Química Verde, aliado ao desenvolvimento e aplicação dos solventes verdes, como os solventes eutéticos naturais profundos (NADES), tem se tornado uma questão de grande importância. Os NADES são constituídos a partir de uma mistura eutética de dois ou mais componentes, essencialmente naturais, possuindo no mínimo um grupo doador de ligação de hidrogênio (HBD) e um receptor de ligação de hidrogênio (HBA). Os NADES são muito utilizados na extração de compostos bioativos, uma vez que a extração de compostos fenólicos, aliada à determinação dos fatores de fotoproteção (FPS) e à atividade hemolítica dos extratos vegetais, tem se tornado fundamental para a caracterização de diversas espécies. Aliadas às atividades biológicas, destaca-se o Pequi, fruto típico do Cerrado. O objetivo do trabalho é aplicar os NADES no processo de extração de compostos bioativos das folhas da espécie *Caryocar brasiliense* e avaliar a atividade fotoprotetora e hemolítica dos extratos obtidos. Os solventes foram preparados a partir da mistura dos dois componentes (HBA e HBD) até que uma solução homogênea e transparente fosse obtida. Para a extração de compostos bioativos, foi pesado e adicionado 4 mL de solvente/água a 40°C por 90 minutos. Para comparação, foi realizada a extração utilizando álcool etílico nas concentrações de 60, 80 e 100%, seguindo a mesma metodologia descrita anteriormente. Os extratos foram filtrados e armazenados em local refrigerado. Para o teste de fotoproteção, a eficácia de um protetor solar é medida em função de seu fator de proteção solar (FPS), o qual indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem risco de eritema, pode ser aumentado com o uso do protetor. Quanto maior o FPS, maior será a proteção, ou seja, maior será o tempo que a pele ficará protegida à radiação. O teste de atividade hemolítica é utilizado como modelo para avaliar a citotoxicidade dos extratos. A metodologia foi baseada no Procedimento Operacional Padrão do laboratório de Microbiologia da UFJ. Para os dois testes, foi preparada uma solução inicial de 2.000 µg/mL. Em seguida, as diluições seriadas foram realizadas e as amostras foram avaliadas nas concentrações de 400 a 50 µg/mL para o teste de fotoproteção e de 1.000 a 62,5 µg/mL para o teste de hemólise. Através do estudo já desenvolvido, foram obtidas novas composições de NADES por meio de HBAs e HBDs previamente selecionados. Os melhores resultados foram a partir dos NADES formados por frutose/cloreto de colina/água e sacarose/cloreto de colina/água, visto que estes apresentam propriedades físico-químicas desejáveis e foram efetivos para a extração de compostos fenólicos. Os compostos apresentaram efeito fotoprotetor, seguindo a norma regulamentada pela ANVISA sobre Protetores Solares em Cosméticos, visto que apresentam um FPS acima de 6 nas concentrações de 100 µg/mL. Para a atividade hemolítica, apresentaram os melhores resultados, com atividade hemolítica abaixo de 40% para todas as concentrações testadas.

Palavras-chave: *Caryocar brasiliense*, Solventes verdes, Perfil fitoquímico.

Categoria: Trabalho desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *yoh_favero@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759202